

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368738>

УДК 657

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ИСКАЖЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

А.Е. Губайдуллина, А.В. Кораблева,
магистранты,
Российский университет кооперации,
г. Мытищи

Аннотация: Настоящая статья посвящена значению и информационной роли бухгалтерской (финансовой) отчетности в управлении хозяйствующим субъектом. В статье рассматриваются наиболее распространенные методы сокрытия данных финансовой (финансовой) отчетности. Дана характеристика классификации неточностей в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также причины их возникновения.

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, искажения, мошенничество, преднамеренные и непреднамеренные ошибки

METHODOLOGICAL APPROACHES TO IDENTIFYING DISTORTIONS IN ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS

A.E. Gubaidullina, A.V. Korableva,
undergraduates,
Russian University of Cooperation,
Mytishchi

Annotation: This article is devoted to the importance and informational role of accounting (financial) statements in the management of an economic entity. The article discusses the most common methods of hiding financial (financial) reporting data. The classification of inaccuracies in accounting (financial) statements is characterized, as well as the causes of their occurrence.

Keywords: accounting (financial) statements, misstatements, fraud, intentional and unintentional errors

Достоверность бухгалтерской отчетности безусловно является одним из важнейших требований, так как бухгалтерская отчетность является единственным источником данных о финансовом состоянии предприятия.

Как правило, бухгалтерская (финансовая) отчетность необходима как для внутренних пользователей (учредителям, собственникам имущества предприятия, руководителям и участникам), так и для внешних (контрагентов, кредиторов, банков предоставляющим кредит для предприятия, инвесторов и заинтересованных государственных органов). Основными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности являются руководители предприятия. В соответствии с анализом отчетности руководство делает вывод о финансовом положении предприятия.

Таким образом, первостепенной задачей бухгалтерской службы каждого хозяйствующего субъекта является достоверное отражение сведений в бухгалтерской отчетности, а также о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия и обеспечение ее сопоставимости для принятия экономических решений.

Тем не менее, несмотря на создание рамок, стандартов и руководящих принципов подготовки финансовой отчетности, существуют искажения в бухгалтерском учете со стороны организаций.

Искажение – это термин, которым многие авторы обозначают манипулирование раскрытием финансовой отчетности, которое часто осуществляется за пределами установленных рамок бухгалтерского учета и не отражает достоверно финансовое состояние фирмы.

Существует много причин для искажения информации:

- проблема применения правил бухгалтерского учета;
- человеческие, системные ошибки и мошенническое поведение;
- внутренние ошибки компании;
- преднамеренные манипуляции;
- сложность транзакций и некоторые характеристики стандартов бухгалтерского учета.

Важно проводить различие между ошибками и нарушениями в исследованиях искажений бухгалтерской отчетности, поскольку это может повлиять на интерпретацию результатов.

Термин «ошибка» относится к непреднамеренному искажению в финансовой отчетности. Если искажением данных вследствие ошибки, причиной пересчет может быть доброкачественной, так как это может привести от человеческой беспечности или систему учета ошибок (т.е. математических ошибок, внесение изменений в принципы бухгалтерского учета, дробление акций, дивиденды, прекращаемой деятельности, слияний и поглощения, изменения в отчетный период, и т.д.).

Термин «неправильность» относится к преднамеренному искажению, которое обычно включает агрессивный учет (т.е. агрессивное управление прибылью). Все же существует тонкая правовая разница между неправильностью и мошенничеством. Тем не менее, фирмы, которые, как

оказалось, были неверно оценены из-за нарушений, обычно попадают в категорию, связанную с мошенничеством.

Вопрос реальности данных и повышения достоверности в бухгалтерских (финансовых) отчетных формах, всегда был проблемой. Задача заключается в повышении достоверности, реальности данных, представленных в соответствующих отчетных формах. Кроме того, в текущей экономической ситуации это также является аспектом экономической безопасности.

Искажения бухгалтерской отчетности по степени влияния на достоверность информации представленной в бухгалтерских формах отчетности можно разделить на существенные и несущественные [1-7]. Рассмотрим существенные и несущественные ошибки в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности (рис. 1).

Рисунок 1 – Ошибки в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ошибка (искажение) признается существенной, если по отдельности или в сочетании с другими ошибками она может повлиять на экономические решения, принимаемые на основе финансовой отчетности, составленной за данный отчетный период [4].

Существенные искажения следует соотносить со степенью распространенности неточностей. Примером такого искажения может быть: неправильное отображение остатков на денежных счетах, а также дебиторов, которые оказывают воздействие только на эти счета и поэтому не являются распространенным.

Несущественная ошибка состоит в том, что это не влияет на финансовое положение и финансовые показатели организации, и на управленческие решения пользователей. Каждая организация определяет существенность ошибок на основании своего размера или характера соответствующей статьи (статей) финансовой отчетности.

Несмотря на разнообразие схем искажения в финансовой отчетности, все они, так или иначе, направлены на завышение выручки, прибыли и валюты баланса. Таким образом, даже если использовать только общедоступную информацию, можно выявить в отчетности признаки мошенничества и составить собственное мнение о достоверности, представленной в ней сведений.

Появление в отчетности определенных признаков мошенничества еще не указывает на искажение данных или на то, что организация использует незаконные схемы. Однако к отчетности такой организации следует относиться с повышенным вниманием. Следует обратить внимание на частые изменения в организационной структуре, децентрализованной системе управления, отсутствии службы внутреннего контроля.

Основным инструментом выявления фактов мошенничества является аудит финансовой отчетности. Аудиты, представляющие собой процесс защиты интересов владельцев и инвесторов от злоупотреблений администраций отчитывающихся компаний, призваны повысить уровень уверенности в достоверности финансовой отчетности ее пользователей [1, 4].

На подготовительном этапе аудита целью является оценка степени искажения проверяемой финансовой отчетности, включая мошенничество [2]. С решением этой проблемы возникают две проблемы: проблема оценки уровня рисков мошенничества и их идентификации. Оценка рисков мошеннического искажения отчетности дана по результатам тестирования надежности системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля, эффективная в борьбе с мошенничеством проверяемых сотрудников, как инструмент противодействия мошенничеству руководства часто оказывается бессильной. У руководства проверяемого лица есть исключительная возможность игнорировать систему внутреннего контроля для фальсификации финансовой отчетности в силу своих полномочий. В результате возникает риск существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий руководства, на этапе подготовки к аудиту всегда признается значительный риск (значительный риск) [7].

На втором этапе, этапе проверки «по существу», аудитор обязан с помощью аудиторских процедур получить достаточные надлежащие доказательства отсутствия (или наличия) существенных искажений финансовой отчетности, вызванных мошенничеством. Процедуры должны быть адекватны ожидаемому высокому уровню, оцениваемому на первом этапе проверки [6].

В ходе аудита аудитор, по существу, должен получить достаточные надлежащие доказательства, используемые в ходе данной аудиторской процедуры, объективно ограниченные рядом причин. Мошенничество часто сопровождается сговором, мошенничеством, преднамеренным упущением информации, что затрудняет сбор доказательств, особенно в случае причастности к такому руководству. Использование бухгалтерских оценок также серьезно затрудняет проверку их достоверности. В результате традиционные аудиторские процедуры – подробные тесты, эффективные для обнаружения ошибок, часто неэффективны и даже бесполезны для выявления мошенничества. В этих обстоятельствах аудитор обязан сосредоточиться не столько на сборе доказательств мошеннического искажения, сколько на проверке отсутствия признаков такого искажения.

Акценты процедур существенно смещаются в сторону преимущественного использования аналитических процедур. Аналитические процедуры требуют меньше времени, но скорее среднего, чем высокого уровня достоверности. В результате следует отметить объективно оправданный высокий риск необнаружения существенных искажений из-за отчетности о мошенничестве. Значительная часть мошеннических искажений неизбежно останется незамеченной аудитором.

В отношении тех же искажений, выявленных на третьем и заключительном этапе аудита, возникает новая проблема. Это проблема оценки существенности мошеннического искажения финансовой отчетности с точки зрения информации, характера и масштабов выявленных искажений. Существенность (и искажение) определяется способностью влиять на экономические решения пользователей [5].

Аудитор должен изучить состав отчетной информации, изложенной при оценке того, является ли исключение значимых групп пользователей.

Кроме того, среди мероприятий по выявлению искажений и фальсификаций в бухгалтерской (финансовой) отчетности можно выделить следующие:

- бухгалтерско-судебные экспертизы (экспертные исследования по уголовным, гражданским и другим делам);
- информация осведомителей о случаях мошенничества.

В зарубежной практике наиболее эффективным методом является информация, полученная от осведомителей, с помощью которой удастся

раскрыть около 45 % всех преступлений, связанных с махинациями и искажениями данных в отчетности [7, 8]. Однако в России отношение к данному методу неоднозначное, так как он не приносит должных результатов.

Все вышеперечисленные методические подходы по выявлению искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности направлены, прежде всего, на пресечение экономических, финансовых, коррупционных и налоговых преступлений.

Эффективное противодействие этим нарушениям возможно только при наличии развития внутреннего контроля, роль которого по своей сути возрастает день ото дня. Только используя разработанную систему внутреннего контроля самого хозяйствующего субъекта, можно говорить о возможности достижения высокого уровня экономической безопасности любой организацией.

Кроме того, с помощью исследования типичных ошибок в бухгалтерском учете доходов и расходов от обычных видов деятельности, влияющих на достоверность отчета о финансовых результатах, позволяет ускорить и сделать более качественным процесс аудиторской проверки. Также необходимо добиться повышения личной ответственности бухгалтерских служб предприятий.

Помимо этого, для большей объективности действий аудиторских служб и отлаженной работы следует разработать как можно больше методов по выявлению ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это позволит добиться максимальной эффективности в поиске искажений.

Список литературы

[1] Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 (ред. от 11.06.2021). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/LAW1235632>. (дата обращения: 15.01.2022).

[2] Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 29.12.2020 N 476-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 15.01.2022).

[3] Приказ Минфина РФ от 17.08.2010 № 90н (ред. от 16.08.2011) «Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности» (вместе с «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010). Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита», «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010). Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита»)

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2010 № 18934). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/>. (дата обращения: 16.01.2022).

[4] Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2010 N 18008)). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/LAW1235632>. (дата обращения: 17.01.2022).

[5] Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. // 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. 584 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/11356. – ISBN 978-5-16-011053-0. – Текст : электронный. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/>. (дата обращения: 22.01.2022).

[6] Рахманова С.Б. Программы профессиональной переподготовки: статья «Судебная финансово-экономическая экспертиза». – М., 2018.

[7] Тахтарбеков Г.Ш. Классификация признаков искажения финансовой отчетности / Г.Ш. Тахтарбеков, Ж.А. Кеворкова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. № 7 (111). 1006-1008. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/111/27956/>. (дата обращения: 22.01.2022).

[8] Федоренко И.В. Аудит : учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. 281 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/1018316. – ISBN 978-5-16-015136-6. – Текст : электронный. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1018316>. (дата обращения: 23.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] On Auditing: Federal Law of December 30, 2008 (as amended on June 11, 2021). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/LAW1235632>. (date of access: 15.01.2022).

[2] Federal Law "On Amendments to Article 5 of the Federal Law "On Auditing Activities" of December 29, 2020 N 476-FZ (last edition). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/> (date of access: 15.01.2022).

[3] Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated August 17, 2010 No. 90n (as amended on August 16, 2011) "On Approval of Federal Auditing Standards" (together with the "Federal Auditing Standards (FSAD 5/2010)). during the audit", "Federal Auditing Standard (FSAD 6/2010). Auditor's Responsibilities to Consider Compliance of the Audited Entity with the Requirements of Regulatory Legal Acts during the Audit") (Registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation on November 11, 2010 No. 18934).

[Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/>. (date of access: 16.01.2022).

[4] Order of the Ministry of Finance of Russia dated 06/28/2010 N 63n (as amended on 02/07/2020) "On approval of the Accounting Regulation "Correction of errors in accounting and reporting" (PBU 22/2010)" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 30.07. 2010 N 18008)). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/LAW1235632>. (date of access: 17.01.2022).

[5] Kondrakov N.P. Accounting (financial and managerial): textbook / N.P. Kondrakov. // 5th ed., revised. and additional – Moscow: INFRA-M, 2020. 584 p. – (Higher education: Bachelor's degree). – www.dx.doi.org/10.12737/11356. – ISBN 978-5-16-011053-0. – Text : electronic. [Electronic resource]. – URL: <https://znanium.com/>. (date of access: 22.01.2022).

[6] Rakhmanova S.B. Professional retraining programs: article "Forensic financial and economic expertise". – М., 2018.

[7] Takhtarbekov G.Sh. Classification of signs of financial reporting distortion / G.Sh. Takhtarbekov, Zh.A. Kevorkov. – Text: direct // Young scientist. – 2016. No. 7 (111). 1006-1008. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/111/27956/>. (date of access: 22.01.2022).

[8] Fedorenko I.V. Audit: textbook / I.V. Fedorenko, G.I. Zolotarev. // 2nd ed., revised. and additional – Moscow: INFRA-M, 2020. 281 p. + Add. materials [Electronic resource]. – (Higher education: Bachelor's degree). – DOI 10.12737/1018316. – ISBN 978-5-16-015136-6. – Text : electronic. [Electronic resource]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1018316>. (date of access: 23.01.2022).

© А.Е. Губайдуллина, А.В. Кораблева, 2022

Поступила в редакцию 18.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Губайдуллина А.Е., Кораблева А.В. Методические подходы к выявлению искажений в бухгалтерской финансовой отчетности // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 184-191. URL: <https://ip-journal.ru/>